

BANK VA KREDIT MUASSASALARINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSİYALARDAN FOYDALANISHNING ASOSIY YO'LLARI

Nazarov Elbek Tuxliyevich

Qarshi davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8412511>

Annotatsiya: Bugungi kunda iqtisodiyotni tarkibiy o'zgartirish va modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan yangilanish jarayonida ustuvor loyihalarni moliyalashtirishda tijorat banklari muhim o'rin tutadi. Jahon amaliyotidan ma'lumki, banklarning investitsion kreditlash faoliyati bevosita iqtisodiyotning o'sishini ta'minlab beruvchi asosiy omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Iqtisodiyot, bank, kredit, investitsiya, tijorat banklari, Uzoq muddatli kreditlar, xo'jalik yurituvchi subektlar, Qarz oluvchi, Investitsion kreditlar, iqtisodiy modellashtirish.

Shu o'rinda, tijorat banklarining kredit portfelini sifatini yaxshilash, uzoq muddatli investitsion kreditlar ulushini oshirib borish masalasi dolzarb hisoblanadi.

Qolaversa, Yurtboshimizning "Investitsiyalarsiz modernizatsiya ham, yangilanish ham bo'lmaydi" degan fikrlari banklarning investitsiya jarayonlaridagi o'rni naqadar muhim ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.[11]

Shundan kelib chiqqan holda, tijorat banklarining ichki kredit va investitsiya siyosati hamda investitsiya loyihalarini uzoq muddatli kreditlash mexanizmlari, respublikamizda yangi ishlab chiqarishlarni tashkil etish, korxonalarni modernizatsiyalash, texnik va texnologik qayta jihozlash vazifalaridan kelib chiqqan holda, yanada takomillashtirildi. Bundan tashqari, banklarda investitsiya faoliyatini muvofiqlashtirish va monitoring qilish bo'yicha maxsus tarkibiy bo'linmalar tuzildi.[1]

Tijorat banklari tomonidan bugungi kunda ichki manbalar hisobiga iqtisodiyotga yo'naltiriladigan uzoq muddatli kredit qo'yilmalar ulushini yanada oshirish, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, texnik va texnologik yangilash, zamonaviy texnologiya asosida raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishga qaratilgan investitsion faoliyatni kuchaytirish siyosati amalga oshirilmoqda.[2]

Uzoq muddatli kreditlar - xo'jalik yurituvchi subektlarga ishlab chiqarish va ijtimoiy maqsadlarga mo'ljallangan obektlarni qurish, qayta tiklash va texnik jihatdan qayta jihozlashga doir harajatlarni sarmoya (investitsiya) bilan ta'minlash, yangi turdagi mahsulot va yangi texnologik jarayonlarni o'zlashtirish, shuningdek boshqa investitsion maqsadlar uchun va ishlab chiqarishni qayta tiklash va yangilash bilan bog'liq tez qoplanuvchi va yuqori samara beruvchi tadbirlar uchun beriladi.[3]

Tijorat banklari va ularning filiallari tomonidan mulkchilik shaklidan qat'iy nazar xo'jalik yurituvchi subektlar va jismoniy shaxslarga investitsion kreditlar qaytarishlik, to'lovlilik, ta'minlanganlik, muddatlilik va berilgan kreditlarni maqsadga muvofiq ishlatishlik tamoyillariga rioya qilingan holda shartnoma asosida beriladi. Ushbu ajratilayotgan kreditlar mijozning birlamchi hisobraqami ochilgan bank filialidan, ayrim hollarda ikkilamchi hisobraqami ochilgan bank filialidan berilishi mumkin.

Zarar ko'rib ishlovchi, nolikvid balansga ega xo'jalik yurituvchi subektlarga investitsion kreditlar berilmaydi, agar ilgari kreditlar berilgan bo'lsa belgilangan tartibda muddatidan oldin undirib olinadi. Kredit resurslaridan uzoq muddatli moliyaviy tangliklar, zararlar o'rnini qoplashda foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Amaldagi me'yoriy hujjatlar asosida qarz

oluvchining kredit yig'ma jildi shakllantiriladi. Zarurat to'g'riganda bank investitsion loyihani amalga oshirish mumkinligini va kreditga layoqatligini tasdiqlaydigan qo'shimcha hujjatlarni mijozdan talab qilishi mumkin.[4] Qarz oluvchi tomonidan oldin kreditlar olingan bo'lsa va ushbu majmualar o'z muddatida ishga tushirilmagan va qurilishi tugatilmagan hamda muddati o'tgan qarzдорliklari mavjud bo'lgan taqdirda ushbu mijozning investision loyihasi kreditlanmaydi. Investision kreditlar – xo'jalik yurituvchi subektlarga yangi turdagi mahsulot va yangi texnologik jarayonlarini o'zlashtirish, ishlab chiqarishni qayta tiklash va yangilash bilan bog'liq tez qoplanuvchi va yuqori samara beruvchi tadbirlar uchun beriladi. Kreditdan foydalanishning aniq muddati kreditlanayotgan obektlar bo'yicha mablag'larning aylanishi va harajatlar oqlanishi asosida belgilanadi.[5]

Investitsion kreditlar – ishlab chiqarish va ijtimoiy maqsadlarga mo'ljallangan obektlarni qurish, qayta tiklash va texnik jihatdan qayta jixozlashga doir harajatlar bilan bog'liq investisiya maqsadlari uchun 3 yil va undan ortiq muddatga beriladi.

Bunda, kredit yoki lizing bo'yicha xizmatlarning berilgan sanasidan qat'iy nazar, uzoq muddatli investitsiyaviy moliyalash so'mmasi va kredit portfeli so'mmasi hisobot davri oyining oxirgi sanasiga qabul qilinadi. Investitsiya bozorini mamlakat miqiyosida iqtisodiy rivojlanishning yuksalishiga va qisqa vaqt ichida iqtisodiy strukturaviy o'zgarishlar bo'lishiga har tomonlama ta'sir etadigan omil deb qarash lozim.[9]

Taqdim etilayotgan iqtisodiy modellashtirish va prognozlashtirish masalalar majmuasi ikkita muxim yo'nalish bo'yicha yechiladi:

investitsiya jarayonlarini sarmoyalar manbalari bo'yicha resurs nuqtayi - nazaridan qarash va asoslash;

mintaqaning mahalliy investitsiya resurslaridan samarali foydalanish. Ushbu masalalar majmuasini samarali yechish ularning iqtisodiy matematik modelini yaratish va amaliy foydalanishni taqozo etadi.

Ijtimoiy soxada investitsiya jarayonlarini ifoda etish ishlab chiqarish soxalarini sarmoya bilan tahminlashdan tubdan farq qiladi. Chunki, ishlab chiqarish soxasida investitsiyalardan foydalanish samaradorligini kelajakda mahsulotlar yetkazib berish orqali ifodalash mumkin. Ijtimoiy soxada esa investitsiya jarayonlarining natijasi ijtimoiy infratuzilmaning yaratish orqali namoyon bo'ladi. Umuman olganda investitsiya - milliy iqtisodiyotning eng asosiy qismlaridan biri bo'lib xisoblanadi.[10] To'g'ri tashkil etilgan investitsiya, birinchidan kengaytirilgan takror ishlab chiqarishni rivojlantirishga nou-xau orqali va yangi ish o'rinlari barpo etish orqali amalga oshiriladi. Investitsiyalardan samarali foydalanish uchun ularni optimallashtirish ham juda muhim. Qishloq xo'jaligi tarmog'i uchun investitsion dasturlarning ishlab chiqilishi alohida ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham hozir viloyatda hal qilinayotgan eng dolzarb muommolardan biri ish izlovchilarning hammasini ish bilan ta'minlash hisoblanmaydi, balki eng maqbul, ijtimoiy yo'naltirilgan ish bilan bandlikni vujudga keltirishdan iboratdir. Asosiy vazifa Respublikaning har bir fuqorosiga mehnat faoliyatining turi va shaklini erkin tanlash uchun chinakam imkoniyat yaratishdir.[8]

Investitsiya va iqtisodiyotning tarkibini belgilash siyosatini amalga oshirish, ishlab turgan korxonalarni modernizatsiyalashga ya'ni yangi texnika va texnologiyalar bilan qayta qurollashga va yangi ilg'or, zamon talablariga javob beradigan korxonalarni barpo etishga qaratildi. Zamonaviy texnologiyalar va uskunalarni sotib olishga barcha investitsiyalarning 30 foizdan ko'prog'i ishlatildi.

Shu sababli davlatimiz amalga oshirayotgan islohdatchilik strategiasining asosiy yoʻnalishi investitsiya bazasini rivojlantirish, chuqurlashtirish va takomillashtirishdan iboratdir.[9]

Viloyatda asosiy fondlarni takror ishlab chiqarish tamoyillarini va investitsiya resurslarini shakllantirishni tahlil qilish shundan dalolat beradiki, amortizatsiya bu jarayonda asosiy rol oʻynab, davlatni va bank tizimini markazlashtirilgan davlat sarmoya mablagʻlari, chet el qarzlari, investitsiyalar va bank tizimi hamda band boʻlmagan institutlar uzoq muddatli kreditlarning yukidan ancha ozod qilmoqda.[10]

Xulosa qilib aytganda investitsiya muntazam oʻsib boraversa va shu bilan birga bulardan unumli foydalanilsa iqtisodni barqaror rivojlanishi uchun xar tomonlama asos yaratiladi. Tadbirkorlik uchun investitsiyaga boʻlgan talabni aniqlash uchun, investitsiyalanadigan obyektlarni muhimligi va mablagʻ talab etishi nuktayi nazaridan turkum (sinf)larga ajratib olish kerak.

Investitsiya jarayoni esa amalga oshiriladigan investitsiyaning ijtimoiy va iqtisodiy samaralarining turli xil variantlarini oʻzaro taqqoslab va baholab mablagʻ ajratish haqida qaror qabul qilishni taqozo etadi.

Shunday tarzda yaratilgan modeldan foydalanib va model parametrlarini prognoz etilayotgan davrdagi qiymati qoʻyilib kelajakda manbalar boʻyicha investitsiya qiymatlarini maʼlum miqdorida investitsiya jarayonidan olinadigan samara aniqlanadi.

References:

1. Abdullaeva Sh.Z. Bank risklari va kreditlash. - T.: Moliya, 2002.
2. Abdullaeva Sh.Z. Pul, kredit va banklar. – T.: IQTISOD Moliya, 2006.
3. Банковские операции I, II, III часть, под. ред . Лаврушина О.И. - М.:Инфра-М, 2005. 301 с.
4. Банковское дело и финансирование инвестиций. Том I: Теория и концепция, часть I «Под редакцией Н. Брука» Всемирный банк реконструкции и развития. 1995 г. – 459с.
5. Вархин П.И. Инвестиции. Учебник – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2002.
6. Vaxabov A.V., Xajibakiev Sh.X., Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar. Oʻquv qoʻllanma. i.f.d., professor A.V. Vaxabovning umumiy tahriri ostida. – T.: Moliya, 2010. - 328 bet.
7. Krupnov Yu.S. Kak povosit kachestvo bankovskix i finansovix uslug dlya naseleniya // Biznes i banki. – Moskva: Moskovskiy Pechatnoy Dvor, 2011. – 31(1060). – K. 1-7.
8. Yudin V.V. Perspektivi distansionnogo bankovskogo obslujivaniya fizicheskix lits. // Bankovskiye uslugi. 2006. №2 - s. 19.
9. “Bozor, pul va kredit” jurnali. №11. 2013 y. 21b.
10. F.Mullajonov. “Oʻzbekiston Respublikasi bank tizimi”. T.: Oʻzbekiston, 2011. -368 bet.
11. Oʻzbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi <https://imv.uz>;